

Essay om problematikken ved at bruge AI som samtale partner i forskning

Lars H. Hasselby

1. april 2026

Resumé

Som bruger af AI som samtale partner har jeg opdaget nogle problemer som nogengange gør mit arbejde større end nødvendigt. Dette essay samler mine erfaringer med formuleringer, omskrivninger, argumentation, referencer, konventionelle narrativer, tekstblindhed og de faldgruber der opstår ved gradvise ændringer i dialog med AI.

1 Indledning

Som bruger af AI som samtale partner har jeg opdaget nogle problemer som nogengange gør mit arbejde større end nødvendigt.

2 Formuleringer

At bruge AI til at foreslå flere formuleringer. Man har et relativt stort emne i hovedet som er ens focus. Men en enkelt formulering kan halte og et par gode forslag er yderst velkomne. Men problemet er at man ikke får et bedre resultat. Man får istedet stirret sig blind og kan overse hvordan disse små ændringer kan vælte flere dages arbejde uden man opdager det. Det er naturligt i forlængelse at vælge en formulering ud og lægge den ind i teksten. Men fordi man har vænnet sig til at se den, genkender man den ikke i samme grad som hvis man har lavet den selv. AI er god til mimik af sprog og det gør opgaven endnu sværere at løse.

3 Omskrivning

Omskrivning af et afsnit. Her er jeg kommet galt afsted flere gange. Jeg burde nok have lært det nu, men det sker stadig hvis jeg skal være ærlig. Og det ses i mine tekster. Desværre. Konteksten er mærkbart bedre nu end for bare et halvt år siden, men der kommer næsten altid snippets med, der skulle være klippet ud for flere omskrivninger siden. Ny samtale for hver operation er næsten en nødvendighed.

4 Argumenter

At bruge AI til at opstille argumenter. En 50/50 mulighed. I et team af kolleger er disse betragtninger sikkert ikke et problem, men når man skriver alene og AI er den nærmeste sparringspartner, bliver det meget tydeligt. Jeg skriver på en tekst, gennemgår alle mine øvelser med foreslåede argumenter, forslag til formuleringer der er lidt skarpere og finder en reference eller to, og så laver jeg min tekst færdig, printer den og læser den. Først når den er færdig og så igen dagen efter. Så viser jeg den til en ven eller fagfælle, som så spørger hvad jeg mener med et eller andet, og først der bliver det synligt.

5 Referencer

AI er god til at bringe referencer op. De fleste er gode, men skal vi kalde det sent på dagen, er de ikke helt så gavnlige som tidligt på dagen. En god reference kan give ens artikel lige det der ekstra, og derfor kan man godt blive begejstret for dem. Min erfaring er at de kan være gavnlige, men være tidsrøvere.

6 Konventionelle narrativer

I arbejdet med flere af mine essays har jeg bedt AI læse dem, og vi diskuterer dem. AI er meget tro mod et konventionelt narrativ og seneste agenda. Data den er trænet på, er ideer og viden der er konsensus om, mere end de er logiske. Hvis man vil asfaltere en ny vej, så er opgaven stor selv med AI.

7 Tekstblokke og latex

Jeg bruger tekstblokke som jeg kopierer og indsætter. Det er den korteste vej. Har de været igennem en AI, skal man være meget opmærksom. Tekst ind er ikke nødvendigvis tekst ud. Jeg bruger den også til at generere latex af færdige tekster, og mine formuleringer kan være helt nye i det færdige dokument. Så kommer problemet at man har fokus på emnet, ikke altid på teksten, og efter mange gennemlæsninger bliver man "tekstblind" – findes der sådan noget. Det føles sådan nogen gange.

8 Billedvending

Fordi jeg gerne vender et billede for at fremhæve om det er logisk stringent eller ej, kommer jeg galt afsted. Et eksempel: Blæser vinden? Nej, det gør den jo ikke. Der er et lavtryk et sted, det har en vakuum funktion. Og der findes et korresponderende højtryk. Et højtryk er ekspanderende. Det er entropi. Den samlede effekt er at lavtrykket suger vinden ind. Da et lavtryk roterer i en vortex, er denne påvirkning den dominerende. Altså suger vinden. Den blæser ikke. Vinden blæser således ikke på os, den suges forbi os. Når man gør det, bliver konteksten hurtigt længere. Flere datapunkter bliver nødvendige for præcision, og snippets kommer med. Copy og paste bliver en akilleshæl. Jeg skriver mange sider på en god dag. "Tekstblindhed" bliver en faktor.

9 Sprog

Jeg forsøger at holde mig til dansk når jeg skriver. Men jeg lytter til, læser og tænker tit på engelsk. Jeg diskuterer med mig selv om emner på dansk og på engelsk. I samme tankerække tit. Så kommer jeg frem til et foreløbigt færdigt skriv og tester det i min AI. Den accepterer begge sprog og ser det heller ikke. Hvad det angår, er vi meget ens, den og jeg.

10 Gradvise ændringer

Diskussion og gradvise ændringer. Den værste. Her kommer jeg rigtig galt af sted. Jeg har et emne. Det er velbeskrevet, synes jeg selv. Men ved gennemgang med AI kommer der punkter frem. Jeg laver en ændring. AI opdaterer den. Og så endnu en, som AI opdaterer. Så sletter jeg lidt, og AI opdaterer også videre. Det ender galt. Konteksten er god, men gamle vendinger eller ting der ikke skulle med, kommer med. At arbejde alene giver et dejligt frirum til tanker og høj samtale med sig selv undervejs, men min samtale partner.. Selvom jeg nyder at have muligheden, må jeg konstatere at den har begrænsninger, jeg først støder på når jeg deler mine tekster med omverdenen. Jeg kunne lade den være, men så bliver mine skriv ikke præcise i samme grad. Jeg kommer ud i for mange grene, som jeg vil have med, hvis jeg kun skriver uden indflydelse. Konsekvensen er at jeg må revidere flere af mine tekster, som jeg har publiceret allerede. Og selv ved mange gennemlæsninger opdagede jeg ikke fejlene.

11 Undervisningsmateriale og tekstblindhed

Mine teser og mine modeller er ikke konventionelle. Så mine læsere er få. Jeg besluttede mig derfor for at lave et "undervisnings materiale" til dem. Først til threshold-modellen og det blev ret godt, syntes jeg. Men det bruger jeg så AI til. Og det var her jeg stødte på problemet i en sådan grad at jeg besluttede mig for at dele et par tanker om fænomenet. Jeg uploadede et papir til min AI og bad den lave et udkast til en undervisningstekst til det. Det første var gået godt og jeg fik blod på tanden. Det er ikke en opgave jeg ville kunne løse let selv, fordi jeg uundgåeligt ville gå i "nørd mode" uden at opdage det. Som når man i en samtale kommer ned ad en tangent og taler om et emne man er super passioneret om, og man kan se det andet menneskes øjne "glaze over" og den man taler med er forsvundet ud af den dimension man selv er i. Her er AI fantastisk til at hente det vigtigste ud og forklare det til mennesker der ikke nødvendigvis har samme passion, kan vi sige. Og det var her jeg opdagede min egen "tekstblindhed". Min AI citerede mig selv. Med noget værre ævl. Jeg opdagede det faktisk fordi det var samme emne men en ny kontekst. Min tanke var: Fuck, mand, hvor meget har jeg så overset i mine egne tekster. Sikkert meget mere end jeg har lyst til at opdage. Så det er måske et lille life hack, hvis man bruger en AI. Få den til at lave et undervisningsmateriale af emnet bagefter. Min fejl blev meget tydelig, og jeg printede min tekst og gik i gang med en tekstmarker og en sort tusch. Der var masser af fejl, jeg bare har læst og læst uden at læse det der stod. Bare fordi det er mine egne tekster.. Magen til hybris!

12 Baggrund

Jeg skriver mere frit og uden tanke på hvad andre mon tænker om mig. Jeg har ingen position at miste, ingen tilknytning til anstalter og ingen kolleger. Min kontaktflade er relativ lille men udvalgt. Jeg er pensioneret og har tid og lyst til at dele lidt af det jeg ser og tænker med verden. Hvad den gør med det er dens sag. Jeg tester lidt kontroversielle emner af i mine tekster. Og bruger sproget som det er ment til. At kommunikere med. Til formidling. Jeg er mest forelsket i fysikken af alle discipliner, men jeg har mange interesser som breder sig over flere felter. Min største respekt er for matematikere. Det er indlysende. Og sådan burde det nok være for alle med sans for logik og naturvidenskab. For det er deres sprog. Logik. Ikke min stærke side. Altså matematikken. Jeg kan se den men ikke formulere den. Jeg finder svar ufatteligt kedelige. Aldeles uinteressante. Men spørgsmålet derimod.

13 Afslutning

At arbejde alene giver et dejligt frirum til tanker og høj samtale med sig selv undervejs, men min samtale partner har begrænsninger, jeg først støder på når jeg deler mine tekster med omverdenen. Jeg kunne lade den være, men så bliver mine skriv ikke præcise i samme grad. Konsekvensen er at jeg må revidere flere af mine tekster, som jeg har publiceret allerede. Og selv ved mange gennemlæsninger opdagede jeg ikke fejlene. Tekstblindhed er en faktor. Som konklusion: Jeg må reviderer alle mine tekster men først må jeg reviderer mig selv. Ironien er rammende. Som en våd klud i ansigtet på en kold regnfuld morgen.